

Vous voulez en savoir plus sur le projet *RethinkAction*?

Visitez notre site Internet: www.rethinkaction.eu

Et suivez-nous sur les médias sociaux: [@rethinkaction](https://twitter.com/rethinkaction)

Cross-sectoral planning decision-making platform to foster climate action

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Le projet *RethinkAction*

RethinkAction est financé dans le cadre du programme Horizon 2020-EU.3.5. Le projet rassemble treize partenaires de neuf pays, combinant divers domaines d'expertise tels que les sciences sociales, les sciences politiques, les politiques basées sur l'utilisation des terres, les sciences environnementales, les sciences atmosphériques, la modélisation des TIC, la modélisation de l'évaluation intégrée, l'observation de la terre, la climatologie et la communication.

Au cours de la période de projet de quatre ans qui a débuté en octobre 2021, l'équipe de *RethinkAction* développera une plateforme décisionnelle intersectorielle adaptée aux besoins des différents utilisateurs finaux. La plateforme fournira des informations claires et précieuses sur le changement climatique, et augmentera la sensibilisation et l'attrait des solutions d'atténuation et d'adaptation basées sur l'utilisation des terres. La plateforme sera centrée sur l'utilisation des terres, élément clé pour maintenir

la vie et atteindre les objectifs dans le contexte du changement climatique, et aidera les gens à comprendre comment les changements individuels dans les modes de vie, ainsi que le comportement social, peuvent avoir un effet sur l'utilisation des terres en général. En outre, il permettra aux utilisateurs d'accéder à des solutions d'adaptation et d'atténuation basées sur l'utilisation des sols, reliant les échelles locale, européenne et mondiale, sur la base de six études de cas représentatives, couvrant les principales différences régionales liées au changement climatique.

Dans le cadre de cette approche, *RethinkAction* vise à sensibiliser non seulement aux changements politiques mais aussi aux changements de comportement individuel. En développant des solutions par le biais de processus participatifs, le projet encouragera également la participation active des décideurs, des parties prenantes et des citoyens européens à l'action climatique.

L'objectif

Encourager

Expliquer

Transformer